

BALIQCILIK XO'JALIKLARIDA ZOOPLANKTON ORGANIZMLARNING TABIIY SIFANIDA AXAMIYATI

Mirzayev Xusniddin Nuriddin o'g'li

Qo'qon davlat universiteti

Biologiya kafedrası tayanch daktaranti

Tohirjonov Nosirjon Tohirjon o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti

“Umumiy zootexniya va veterinariya” kafedrası tayanch doktoranti

Sobirjonov Abdulvoxid Kamoliddin o'g'li

Qo'qon davlat universiteti

Aniq va tabiiy fanlar o'qitish metodikasi (biologiya) yunalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17542766>

Annotasiya: Baliqchilik xo'jaliklari zooplankton organizmlaridan baliqlar uchun tabiiy oziqa sifatida foydalanish va tovar baliqlari mahsuldorligini oshirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Kalit so'zlar: Baliqchilik, zooplankton, *Daphnia*, mahsuldor, oziqa.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, baliqchilik sohasida keng ko'lamdagi islohotlar amalga oshirilib, bir qator Qarorlar va me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. Baliqchilik tarmog'ini va uning oziqa bazasini rivojlantirishda karpsimon baliqlarni yetishtiruvchi xo'jaliklar uchun omuxta yemdan tashqari tabiiy oziqa bazasini rivojlantirish muhim ustuvor yo'nalishlardan hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 avgustdagi PQ-4816-son «Baliqchilik tarmog'ini qo'llab-quvvatlash va uning samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»[1], 2018 yil 6 noyabrdagi PQ-4005-son to'g'risida” qarori[2] va Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 9-fevraldagi 80-son “O'zbekiston Respublikasining tabiiy suv havzalarida baliq ovlash qoidalarini tasdiqlash to'g'risida” qarorlari [3] va hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu ish muayyan darajada xizmat qiladi.

Gidrobiont organizmlarning hozirgi holati va baliqlarning oziqa resurslari sifatida baholash bo'yicha A.M.Muxamediev [4], E.A.Tashpulatov[5], A.R. Kuzmetov [6], X.X. Abdinazarov [7] va boshqalar tomondan ilmiy tadqiqot ishlari olib borishgan. Zooplankton organizmlarning tur tarkibi, morfo-ekologik xususiyatlari, sifat va miqdor jihatidan rivojlanishi, mavsumiy suksessiyasini aniqlash, ularning suv ekotizimidagi ahamiyatini baholash hamda suv havzalari mahsuldorligini oshirish bo'yicha, va boshqalar chora-tadbirlarini ishlab chiqish dolzarb va ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Tabiiy oziqa baliqlarning dastlabki chavoq davrida shuningdek semirtirish davrida ham omuxta yemdan, ya'ni sun'iy oziqadan yuqori turadi. Chunki ularda baliqlar uchun fiziologik va energetik xususiyatlariga ega bo'lgan aminokislotalar, yog'lar, oqsillar, vitaminlar va faol biologik moddalar jamlangan. Shuning uchun ham boqilayotgan baliqlarning rivojlanishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, ularni kasallanishi va o'limini 70-80 % ga kamaytiradi. Sun'iy oziqani esa ularga tabiiy oziqa yetishmay qolganda, vaqtincha berish lozim[7].

Respublikamiz sharoitida karpsimon baliqlar juda yaxshi o'sadi va ulardan yaxshi mahsuldorlikka erishish mumkin. Zog'ora balig'i Respublikamiz tabiiy suv omborlarida 2-3 yoshida tanasining uzunligi 30-35 sm va og'irligi 2 kg ga yetadi. Albatta, bu tabiiy oziqa hisobiga

oshadi. O'zbekiston sharoitida sun'iy suv havzalarda ham zog'ora, oq amur va do'ng peshona balig'i bilan birga polikultura sharoitida yetishtirish yaxshi natija beradi.

Tajriba olib borilayotgan baliqchilik xo'jaliklardagi baliqlar o'stiriladigan havzalarning optimal harorati 17-25°C atrofida bo'lganda qisqichbaqasimonlarning rivojlanishi kuzatildi[8]. Ushbu tajribalarni olib borishda suvning harorati 20-23°C bo'lganda, *Daphnia magna* va *Daphnia pulex* kabi organizmlar uchun mos ekanligi aniqlandi[7]. *Moina macrocopa*, *M. rectirostris* kabi turlar uchun esa harorat optimumi 25-28°C ekanligi kuzatildi[6].

Tadqiqot ishlarimizda sun'iy suv havzalarida baliq boqishdan oldin tabiiy oziqa bazasini rivojlantirish orqali chavoqlarning yashab qolishi va o'sishini hisobga olishi va tahlil yetish asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Havzalarda eng ko'p zooplankton ko'paytirishda qo'llaniladigan usullardan biri havza chetiga organik go'ng tashlashdir. Bunda to'g'ridan-to'g'ri havzalar chetiga go'ng to'kiladi. Bunday joylarda zooplankton organizmlardan shoxdormo'ylovli qisqichbaqasimonlar ko'payishi kuzatiladi.

Bu usulni takomillashtirib, baliq chavoqlari uchun yanada ko'proq zooplankton organizmlarning rivojlanishini ishlab chiqildi. Bunda, havza chetlariga bir nechta kichik hovuzchalar kovlandi. Hovuzchalarga (poxol, somon, o'simliklarining bargi va boshqalar bilan birga) yangi ot go'ngi boshqalar tashlanadi, agarda unga imkoniyat bo'lmasa, yangi mol go'ngi tashlanadi.

Biz o'z tajribalarimizda Farg'ona vodiysi sharoitida qo'llab yuqori samaradorlikka erishdik. Bunga ko'ra vodiy sharoiti respublikamizdagi baliqchilik havzalaridan tubdan farqlanishi kuzatildi. Bahor va yoz kunlarida suv havzalarining suv o'tlariga boy bo'lgan qismlarda qisqichbaqasimonlar ko'p uchraydi. Farg'ona vodiysi baliqchilik xo'jaliklarida olib borilgan tajribalarda qisqichbaqasimonlarni ko'paytirish ishlari natijasida 20-25 % omuxta yem tejab qolindi.

Sun'iy havzalar (hovuz) da yetishtirilayotgan baliqlarning mahsuldorligi havzadagi barcha tirik komponentlarga bevosita bog'liq. Bunday komponentlardan biri zooplankton organizmlar hisoblanadi. Zooplankton organizmlar havzalarning tabiiy mahsuldorligini aniqlashda ma'lum ahamiyat kasb etadi. Chunki, havzaning tabiiy oziqa zahirasini aniqlash natijasida baliqlarning qo'shimcha sun'iy oziqaga bo'lgan talabini hisoblab chiqish imkonini beradi. Baliqchilik hovuzlari boshqa tabiiy va sun'iy suv havzalaridan o'zining yuqori mahsuldorligi bilan ajralib turadi.

Zooplankton organizmlarni ko'paytirish quyidagi xo'jaliklarda olib borildi: Namangan baliqchilik xo'jaligi hovuzlarida zooplankton organizmlarning mavsumiy miqdor o'zgarishini aniqlashda o'stirish hovuzlarida olib borildi. Bahorda (aprel) zooplankton organizmlarning miqdori juda yuqori bo'ldi (o'rtacha 287 ming dona/m³), lekin bu ko'rsatkich biomassaning miqdoriga nisbatan past bo'lib, 0,86 g/m³ ni tashkil etdi. Bu paytda, asosan, Rotifera lar rivojlanganligi kuzatildi. Ayniqsa, hovuzda zooplankton organizmlarning miqdori juda yuqori bo'lib, 1219 ming dona/m³, biomassa esa 0,42 g/m³ ni tashkil etdi. Aprel-may oylarida miqdoriy ko'rsatgichning eng baland nuqtasi kuzatildi. Bu paytda *Daphnia magna*, *Daphnia curvirostris*, *Daphnia galeata*, *Ceriodaphnia turkestanica*, *Moina brachiata*, *Moina Weissm* kabi turlar avj olib rivojlanishi hisobiga zooplanktonning miqdori 137-200 ming dona/m³ ga, biomassa esa 2,7-5,1 g/m³ ga atrofida bo'ldi.

Shoxmo'ylovdor qisqichbaqasimonlarning miqdori 4,5 ming dona/m³, biomassasi esa 3,7 g/m³ ni tashkil etdi. Ushbu hovuzda may oyida dominant formalar eshkakoyoqli qisqichbaqasimonlar bo'lib, ularning miqdori *Acanthocyclops trajani*, *Eucyclops serrulatus* turlarining yoppasiga rivojlanishi hisobiga 100 ming dona/m³ni, biomassasi esa – 5,1 g/m³ni tashkil etdi. So'ngra kun sayin zooplankton organizmlarning miqdori to'xtovsiz pasayib bordi. Mavsumlar bo'yicha xo'jalik hovuzlaridagi zooplanktonning rivojlanish qonuniyatlari bir biridan unchalik farq qilmadi. Ushbu hovuzlarda bahorgi (mart-aprel) zooplanktonning sifat tarkibida *Notholca acuminata* turining ko'pligi bilan ajralib turdi. Bu hovuzlarda yozgiga nisbatan bahorgi formalarga quyidagi turlar xos ekanligi kuzatildi: *Keratella cochlearis*, *Keratella quadrata*, *Cyclops vicinus*, *Daphnia magna*. Tipik yozgi formalarga esa quyidagi turlarni kiritish mumkin: *Diaphanosoma macrophthalma*, *Moina micrura*, *Moina weismanni*, *Thermocyclops rylovi*, *Mesocyclops ogunnus*, *Keratella tropica*. Yoz oylarida plankton shoxmo'ylovdor qisqichbaqasimonlar uchramadi.

Beshariq baliqchilik xo'jaligidagi singari sentyabr oyida zooplankton tarkibida yozgi formalar uchrab turdi.

Tadqiqot olib borilgan havzalarda barcha tadqiqotlar davomida dominant bo'lgan turlar quyidagi zooplankton organizmlardan iborat bo'ldi: *Brachionus quadridentatus*, *Acanthodiptomus denticornis*, *Eucyclops serrulatus* va *Thermocyclops rylovi*. Ular mart oyidan boshlab sentyabrgacha uzluksiz uchrab turdi. Baliqchilik hovuzlariga ta'sir etuvchi abiotik va biotik omillar zooplankton organizmlarning tez ko'payishi va biomassasining ortishiga qulay sharoit yaratib beradi.

Tadqiqotlarimiz natijasida hovuzlarda zooplanktonning eng katta miqdor ko'rsatgichi (618 ming dona/m³) va biomassasi (14,3 g/m³) 2- hovuzda aprel oyida kuzatildi (1-jadval). Mart-aprel oylarida shoxmo'ylovdor va eshkakoyoqli qisqichbaqasimonlar rivojlanib, keyin may oyida ularning miqdori va biomassasi keskin kamayib ketdi. Iyun – iyul oylarida zooplanktonning miqdori jihatidan mart oyidagidan biroz kamroq bo'lsada, ikkinchi rivojlanish maksimumi kuzatildi. Bu paytda zooplankton miqdori 1536 ming dona/m³, biomassasi esa – 8,7 g/m³ ekanligi aniqlandi va uning asosini *Cyclops vicinus* turi tashkil etib, uning xususiy miqdor ko'rsatgichi 416 ming dona/m³, biomassasi 5,2 g/m³ ga yetib bordi. Huddi shunga o'xshash *Moina weismanni* turi ham avj olib rivojlandi va 288 ming dona/m³, biomassasi – 3,1 g/m³ ni tashkil etdi.

1-jadval

Baliqchilik xo'jaligi tajriba ko'llari zooplankton organizmlarining miqdoriy dinamikasi (dona/m³) [3]

Hovuzlar	Aprel	May	Iyun	Iyul	Avgust	Sentyabr	Oktyabr
1	284,0	212,0	114,0	188,0	317,0	117,0	16,0
2	618,0	179,0	122,0	185,0	543,0	185,0	12,0
3	513,0	143,0	112,0	153,0	460,0	112,0	18,0
O'rtacha	471,7	178,0	116,0	175,3	440,0	138,0	15,0

Hovuzlarning mahsuldorligini oshirish bo'yicha Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlaridagi baliqchilik xo'jaliklarida o'tkazilgan tadqiqotlar natijalarida ushbu baliqchilik xo'jaliklarida zooplankton organizmlarni maxsus kichik havzalarda ko'paytirish natijasida

baliq chavoqlarining asosiy vazni yoz mavsumida, ortganligi, shuningdek ularning bu davrda yashovchanligi odatdagi kuzatildi.

Tadqiqot natijalarig Farg'ona vodiysi suv havzalari uchun zooplankton organizmlari turlari tarkibining aniqlanganligi, ularning biotoplarda tarqalishi, mavsumiy rivojlanish dinamikasi va suksessiyasining ochib berilgan. Natijada zooplankton organizmlardan baliqlarning tabiiy oziqasi sifatida foydalanish yo'llarini baliqchilik xo'jaliklarida hovuzlardagi baliqlar mahsuldorligini ko'paytirishga hamda baliq chavoqlarini zooplankton organizmlar orqali oziqlantirish evaziga ularning yashovchanligini oshirishga xizmat qilishi aniqlangan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг **Ўзбекистон Республикаси Президентининг** 2020 йил 29 августдаги ПҚ-4816-сонли қарори.
2. **Ўзбекистон Республикаси Президентининг** 2018 йил 6 ноябрдаги ПҚ-4005-сон “Балиқчилик соҳасини янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024-йил 9-февралдаги 80-сон қарори.
4. Мухамедиев А.М. Гидробиология водоемов Ферганской долины. –Ташкент, Фан. 1967. – С.275.
5. Ташпулатов Э.А. Гидробиология водоемов западной части Ферганской долины: Автореферат дисс. ... канд. биол. наук. – Ташкент, 1975. – С. 24.
6. Кузметов А.Р. Зоопланктон рыбоводных прудов Узбекистана: Автореферат дисс. ... канд. биол. наук. – Ташкент, ИЗ АН РУз. 1999. – С. 16.
7. Абдиназаров Х.Х. Фарғона водийси сув ҳавзалари зоопланктони: Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. –Тошкент. 2018. 18 б.
8. Мадумаров М.Ж. Ўзбекистон фаунасида *Daphnia* (Cladocera: Daphniidae) авлодининг морфо-биологик хусусиятлари ва амалий аҳамияти: Автореферат дисс.... биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). – Фарғона, 2022. –Б.18.